

O‘ZBEK MATBUOTCHILIGINING VUJUDGA KELISHI TARIXIDAN

Aminova Nafisa Istamovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan ommaviy axborot vositalari davrida matbuotning vujudga kelish tarixi, uning vujudga kelish jarayonlari, matbuotning rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlarning faoliyatini o‘rganish joiz. Ular matbuotni millat ma’naviyatini isloh etish, odamlarni ma’rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqish, taffakkurni uyg‘otishning asosiy omili deb bilishar edi.

Kalit so‘zlar: Jadidlar, publisistika, qo‘lyozma, gazeta, maqola, qo‘llanma.

Publisistik materiallarning paydo bo‘lishi va jamiyatda bu jarayonning vujudga kelishi o‘ziga xosdir. XIX asrga kelib Muqimiy, Furqat, Zavqiy singari adabiyotimiz vakillari o‘z zamonining ijtimoiy illatlarini fosh etgan hajviy she‘rlarini qo‘lyozma holida tarqatganlar, ko‘pchilik ko‘radigan joylarga osib, yopishtirib qo‘yganlar². Shu davrdan boshlab qo‘lyozma ko‘rinishidagi publisistik materiallar paydo bo‘lgan. Zavqiyning “Muncha ko‘p” radifli muxammasi, “Ajab zamona” misrasi bilan boshlanuvchi muxammaslarida, “Yangiqo‘rg‘on qishlog‘i”, “Suv janjali”, “Shohimardon sayohati she‘rlarida”, “Voqeai qozi saylov” masnaviysida zamonasidagi eng o‘tkir mavzular, adolatsizlik, huquqsizlik, mashaqqatli hayot aks etgan. Bu turkumda “qish-u yoz, kecha-yu kunduz mehnatda kuyib ishlayotgan”, “g‘amli kuyuk kulchasini ham umrida to‘yib yemagan”, “oriq, rangi sariq, qorni ochliqdan shishgan” singari o‘xshatishlarda dehqonlarning holati aks ettiriladi.

Bu davrda qo‘lyozma varaqalar muhim axboriy va ijtimoiy-siyosiy vazifalarni bajargan. Vaqt o‘tishi bilan qo‘lyozma varaqalar nusxasini ko‘paytirish qiyinligi va qo‘lda yozilishi sababli talabga javob bermay qoladi. Fan texnikaning rivojlanishi va bosma dastgohning ixtiro qilinishi tom ma’noda matbuotning vujudga kelishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ldi.

Chor Rossiyasi o‘z mustamlakachilik siyosatini yurgizishda matbuot zarurati paydo bo‘ldi va bosmaxonalar tashkil etila boshlandi. “Turkistanskiye vedemosti” gazetasi va uning o‘zbek tiliga o‘girilgan nusxasi “Turkiston viloyatining gazetasi” nomi bilan chop etila boshlangan. Gazeta o‘lka aholisini mustamlakachilik kayfiyatida, aholini qashshoqlikda qolishiga qaratilgan faoliyat olib borsada, aholining ijtimoiy, madaniy rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Muqimiy, Furqat, Ibrat, Sattorxon

² Qozoqboev T., Xudoyqulov M. Jurnalistikaga kirish. – Toshkent, Iqtisod-Moliya, 2018. 9-bet.

Abdulg‘aforov singari taraqqiyparvarlar gazeta sahifalarida o‘z she‘r va publisistik maqolalari bilan faol qatnashishgan.

Turkistonda jadidchilikning vujudga kelishi va ularning matbuotni millat ma’naviyatini isloh etish, odamlarni ma’rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqish, tafakkurni uyg‘otish harakati matbuot orqali osonroq amalga oshardi. Jadidlar Ismoilbek Gaspirinskiyning “Tarjimon gazetasini o‘qib, shundan ilhomlanib o‘z qarashlarini bildirishga intilishar edi. Masalan, Abdulhamid Cho‘lpon 1913-yil Ismoil Gaspirinskiyga yozgan maktubida “Shalola”, “Tarjimon”, “Vaqt”, “Turk yurdi”, “Iqbol” kabi qardoshlarning gazeta va jurnallarini yodga oladi, ularni o‘qib borayotganini aytadi.³

Samarqand viloyatida faoliyat yurita boshlagan dastlabki gazeta Mahmudxo‘ja Behbudiy mas‘ul muharrirligi ostida “Samarqand” nomi bilan chop etilgan keyinchalik “Hurriyat” nomi bilan chiqq boshlagan gazetaga journalist va ma’riatchi Saidrizo Alizoda, 27-sonidan Abdurau Fitrat, so‘ng O‘runboy o‘g‘li, bir muddat Akobir Shomansurov nashr muarrirligi vazifasini bajargan. Haftada ikki marta chiqib turgan gazeta moddiy qiyinchilik tufayli yopilgan. Gazeta sho‘ro hukumati ta’sirida “Mehnatkashlar o‘qi” nomi bilan chiqqa boshladi va biroz muddatdan keyin uning nomi “Mehnatkashlar tovushi” ga o‘zgartirildi. Bu davrda gazetada Saidrizo Alizoda, Muhammadjon Yusufiy, Qori Mamud, Qori Muhammadrahim Toji, Sadriddin Ayniyalar gazetaning tarjima va tahrir ishlarida faoliyat yuritgan. 1921-yilda gazetaning nomi “Kambag‘allar tovushiga aylantiriladi. 1922-yil oktyabr oyiga kelib gazeta “Zarafshon” nomi bilan chiqqa boshlaydi. Gazetani qayta tashkil etishda G‘ozi Yunusning xizmatlari katta, u o‘z hisobidan gazetaning rivojiga moddiy yordam beradi. Mustaqillikka erishgunga qadar gazeta faoliyatida juda ko‘p o‘zgarishlar ro‘y berdi. “Zarafshon” gazetasida faol faoliyat yuritgan Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonda jadidchilik harakatining rahnamosi, birinchi o‘zbek dramaturgi va teatr arbobidir. U yoshligidan dunyo kezishni boshlagan va jahonning bir qator mamlakatlarida, jumladan, Misr, Shom davlatlarida, Jazoir, Turkiya va Rossiyaning bir necha shaharlarida bo‘lib, Yevropa madaniyatiga ham qiziqadi. Qozon va Orenburgda chiqadigan arab imlosidagi gazeta va jurnallar bilan hamkorlik qiladi, uning maqolalari mazkur nashrlarda chiqqa boshlaydi. Maktab, maorif, madaniyat, ma’rifatparvarlik g‘oyalarining targ‘iboti ushbu maqolalar markazida turadi.

1913-yil aprel oyida “Samarqand” gazetasiga asos soldi. Gazeta o‘zbek va tojik tillarida chop etilgan. Keyinchalik “Oyna” jurnalini chiqara boshladi. 1913-1915-yillarda 68-soni bosildi. Ushbu gazetada she‘r, maqola, e’lonlar berib borilgan, jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg‘oniston, Hindiston va Turkiya davlatlarigacha tarqatilgan. Bu jurnalning birinchi sonidayoq “Ikki emas, to‘rt til lozim” degan maqola

³ Bahodir Karim. Jadid ruhida tug‘ilgan o‘zbek nashrlari. Milliy matbuotning ilk yillari haqida. 2020.

bilan chiqdi, o‘zbek, tojik, arab, rus, hatto, biror uzoq xorij (masalan, fransuz) tilini bilish lozim, degan g‘oyani ilgari surdi. “Sadoi Turkiston” va “Sadoi Farg‘ona” gazetalarini “Turonning egizak farzandlari” deb ataydi va gazetxonlarga shu nasrlarni o‘qish va ularga obuna bo‘lishni tavsiya etadi.⁴ Behbudiy matbuotimiz tarixida maqolanavis sifatida alohida mavqega ega. Uning hozirgacha aniqlangan maqolalarining soni 300ga yetadi.

Abdurauf Fitrat jurnalist, yozuvchi sifatida davrning ham siyosiy arbobi, ham ijodkorlik jihatidan faol a‘zosi sifatida tarixga kirgan. U “Zarashon” gazetasining 1917-yil 27-sonidan 1918-yil 87-sonigacha muharrirlik qilgan, faoliyati davomida siyosiy, ijtimoiy mavzularda turkum maqolalar yozib chop ettiradi. Gazeta tahrir hay‘atida Hoji Muin, Said Rizo Alizoda ishlaydi. Shuningdek, Behbudiy, Siddiqiy, Halimiy, Muhammadiy, Ho‘qanboy, Mulla Ibrohim singari ijodkorlar bilan dolzarb mavzularda maqolalar yozib turadi. 1919-yilda Afg‘onistonning Toshkentdagi vakolatxonasida tarjimonlik qiladi. “Ishtirokiyun” gazetasida “Tilimiz” maqolasini yozib, o‘zbek tilining sofligi uchun kurashadi, yangi ilmiy-ijtimoiy terminlarni turkiy o‘zak asosida yaratish ishiga kirishadi. Fitratning sa’y-harakati bilan Buxoro jumhuriyatida turk (o‘zbek) tili davlat tili deb e‘lon qilinadi.⁵

Munavvar qori Abdurashidxonov XX asr ziyoli o‘zbeklari tomonidan “ma’naviy ilhomchi”, “buyuk millatning buyuk kelajak maqsadlari uchun tun-u kun tinim bilmagan xalq xizmatkori” nomlari berilgan. “Xurshid” nomli birinchi gazeta nashriyatini ochadi. “Najot”, “Kengash” kabi gazeta va bir qator jurnallar tashkil etilishida boshchilik qilgan. 1920-yildagi maqolalarining birida “Chor hukumatini yo‘qotish jadidlarning tilagida bor edi” deb ochiq-oydin yozgan.

Saidrizo Alizoda Samarqandda arab grafikasi asosida nashr etilgan birinchi o‘zbek va tojik alifbolarining muallifidir. U ozorbayjon, rus, fors, arab, ingliz, nemis, fransuz, italyan va ibroniy singari 10 dan ortiq tillarni yaxshi bilgan ensiklopedist olim bo‘lgan. Alizoda 1913-1915-yillarda Behbudiy bilan “Oyna” jurnalida yaqindan hamkorlik qiladi, “Hurriyat” gazetasiga maqolalar yozib, ularni Baxlul, Zambur, Korgar, Sitam-diyda, Mulla Jambul, Ranjbar, Bog‘ishamoliy kabi taxalluslar bilan chiqaradi. Biroq Saidrizo Alizoda ijodi yana chuqur o‘rganilishi, asarlari, ilmiy faoliyati tadqiq etilishi kerak.

Hoji Muin Shukrullo o‘g‘li Samarqand adabiy muhitining samarali ijod etgan iste’dodli vakili, jurnalist, shoir, dramaturg va tarjimon. 1920-yil 1-yanvaridan “Tayoq” nomli satirik jurnalni ta’sis etadi, keyinchalik samarqandlik iste’dodli hajvchi yoshlarning butun bir avlodini tarbiyalagan “Mashrab” kulguli jurnaliga asos soladi. Xoji Muinning “Ijodiy tarjimai holim” risolasida 1907-1937-yillar davomida 23 xil

⁴ Bahodir Karim. Jadid ruhida tug‘ilgan o‘zbek nashrlari. Milliy matbuotning ilk yillari haqida. 2020.

⁵ Хайдаров Акрам. Zarashon муҳаррирлари. Sahnof, 2023, 14-бет.

gazeta va jurnallarda adabiy, ilmiy va ijtimoiy mavzulardagi 200 ta maqola, 400 ta turli xabarlar, 1500 ga yaqin o‘zbekcha-tojikcha she’rlari bosilganini xabar qiladi.

Anqaboy Xudoybaxtovning jurnalistik faoliyatini 3 ga bo‘lish mumkin. Birinchisi – sermaxsul jurnalist, ikkinchisi – rahbar, tashkilotchi, uchinchisi – yosh jurnallar uchun qo‘llanmalar yozgan ustoz. “Matbuotimiz holi”, “Tarixiy bir kun”, “O‘zbek matbuoti”, “Matbuot va xotin-qizlar” maqolalarining nomini o‘zidan matbuotdagi dolzarb masalalarga qarashli ekanligini bilib olamiz. 1927-yilda yozilgan “Xabar, maqola, she’r, hikoya yozish yo‘llari” kitobini yozadi. Bu kitob publisistikada ijod qilish niyatida turganlarga ajoyib qo‘llanma bo‘lib xizmat qilgan. Asarga so‘zboshi yozgan Botu shunday degan edi: “Asar jurnalistlik va yozuvchilik dunyosiga qadam tashlaganlarga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadigan, maqola, hikoya yozish qoidalarini o‘rgatadigan badiiy qo‘llanma. Bunday qo‘llanmaning bizda butunlay yo‘qligi yosh yozuvchilarimizning o‘sishiga to‘sqinlik qilmoqda. Bu asar ijodiy ishlarda eng yaxshi qo‘llanma bo‘lishiga ishonaman”.⁶

Publisistik uslubning bugungi kundagi ahamiyatini o‘rganishda bu uslub taraqqiyoti uchun xizmat qilgan iste’dod egalarining faoliyatini chuqurroq o‘rganish, ijodi materiallarini to‘plash, tahlil etish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Akobir Shomansurov, Haydarbek Abdujabborov, G‘ozi Yunus, Ali Ismoilzoda, Mo‘min Xo‘ja (Abdumo‘min Xo‘jayev), Ma‘ruf Rasuliy, Abdulhamid Majidiy, Rahim Shokirbekov, Rustam Abdurahmonov, Sharof Rashidov, Vali Xo‘jayev kabi ijodkorlar butun ijodi davomida 100 dan ortiq turli mavzu va muammolarga bag‘ishlangan maqolalarda ijtimoiy-siyosiy, milliy madaniyat, milliy ma’naviyatga oid tanqidiy va tahliliy qarashlarini ifodalashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каримов С.А. Ўзбек тили функционал стилистикаси. - Самарқанд, 2010.
2. Ҳайдаров Акрам. Zarashon муҳаррирлари. Sahnof, 2023, 14-бет.
3. Оқмуродов А. Анқабой Худойбахтов ким эди? (рисолаб пьеса). Sahnof, 2023.
4. Bahodir Karim. Jadid ruhida tug‘ilgan o‘zbek nashrlari. Milliy matbuotning ilk yillari haqida. 2020.
5. Qozoqboyev T., Xudoyqulov M. Jurnalistikaga kirish. – Toshkent, Iqtisod Moliya, 2018.

⁶ Оқмуродов А. Анқабой Худойбахтов ким эди? (рисолаб пьеса). Sahnof, 2023. 7-б.